

INNOVATSION O'ZGARISHLAR DAVRIDA BANKROTLIK TUSHUNCHASI, UNING
ASOSIY SABABLARI

Boboyev Akmal Choriyevich

Boltayev Behro'z Tohirovich

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523418>

Kirish. Jahondagi rivojlangan mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda kichik biznes korxonalarini rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, kichik biznes korxonalarini rivojlashtirishda investitsiyalarni jalb etish orqali yuqori samaradorlikka erishgan, eng ilg'or tajribalarga asoslangan AQSh, Germaniya, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Shveysariya, Kanada, Norvegiya, Niderlandiya, Gonkong, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa bir qator davlatlarda bu borada ijobiy holatlar kuzatilgan. Shuningdek, "Jahon tajribasida kichik biznes korxonalarining investitsiyasiz juda sekin rivojlanayotganligi ham barchaga ma'lum". Shunday ekan, jahonning deyarli barcha mamlakatlarida zarar ko'rib ishlayotgan kichik biznes korxonalariga investitsiyalarni jalb etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

2022 yil 28 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni qabul qilinib, ushbu Farmonning "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" bo'limidagi 29-maqсадida: "Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish" o'z aksini topgan.

Asosiy qism. Ma'lumki, sobiq ittifoq davrida bizda iqtisodiy nochorlik, bankrotlik tushunchalari haqida tasavvur ham yo'q edi, chunki aksariyat korxonalar davlat budjeti g'isobidan moliyalashtirilib, ularning faoliyati yuqoridan belgilangan reja asosida amalga oshirilardi. Shuningdek ularning olishi mo'ljallangan foydasi ham yuqoridan belgilab berilgan. Shuning uchun ham korxonalarining zarar bilan faoliyat ko'rsatishi yoki kreditorlik qarzlari ko'payib ketishi, bugungi kun nuqtai-nazaridan kelib chiqib gapirsak, bankrotligi, iqtisodiy nochorligi to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Sobiq ittifoq respublikalarining barchasi o'z mustaqilligini e'lon qilishi, hamda o'z taraqqiyot yo'llarini bozor iqtisodiyoti tamoyillari asosida yo'lga qo'yishi, ular o'rtasidagi iqtisodiy-ijtimoiy aloqalarning bo'zilishi tufayli ko'pchilik korxonalarining o'z faoliyatini to'xtatish xavfi tug'ildi.

“Bankrot” atamasi qadimgi italyanchada “banca” – kursi, o‘rindiqlik va “rota” – singan, ya’ni singan kursi degan ma’noni anglatadi. Shimoliy Italiyaning savdo shaharlari – Genuya va Venesiyada barcha bitimlar maxsus binolarda amalga oshirilgan. Har qaysi urug‘, oila savdo uylarida yog‘ochdan yasalgan kursiga ega bo‘lib, urug‘ boshlig‘i yoki uning vakili o‘sha kursida o‘tirib bitimlar tuzgan. Agar urug‘ boshlig‘i o‘zining moliyaviy majburiyatlarini bajara olmasa va nochor bo‘lib qolsa, uning kursisi odamlar ko‘z oldida sindirilgan.

O‘zbekistonda bankrotlikka oid qonunchilikning rivojlanish tarixini uch bosqichga ajratish mumkin (1-chizma):

1-chizma. O‘zbekistonda bankrotlikka oid qonunchilikning rivojlanish tarixi bosqichlari

Bankrotlikka oid munosabatlar musulmon huquqining asosiy manbai bo‘lgan muqaddas Qur’onda, hadislarda va musulmon faqihlarning asarlarida bayon etilgan.

Ikkinchi bosqichga to‘xtaladigan bo‘lsak, RSFSR Grajdanklik kodeksiga jismoniy shaxs va savdo shirkatlarining bankrotligi to‘g‘risidagi normalar kiritilganligi bois, sudlar tomonidan Oliy sud Plenumining tushuntirishlari qo‘llangan. 1930 yilga kelib davlat mulki monopoliyasi o‘rnatilgani sababli bankrotlikka oid normalar sovet huquqi tizimidan olib tashlangan.

Mustaqillikdan keyin bankrotlik instituti O‘zbekiston Fuqarolik kodeksida o‘z aksini topdi. Xususan, Fuqarolik kodeksining 26- va 57-moddalarida yuridik shaxs va yakka tartibdagi tadbirkorning bankrotligi to‘g‘risidagi norma belgilab qo‘yilgan.

2003 yil 24 aprelda qonun yana yangi tahrirda e‘lon qilindi. U 192 moddadan iborat bo‘lib, bankrotlik belgilari va taomillariga tegishli bo‘lgan, to‘lovga qodir bo‘lmagan qarzdorlarning to‘lov qobiliyatini tiklashni maqsad qilib qo‘ygan ko‘plab yangi qoidalarni o‘zida

mujassamlashtirdi. Qonunga ikkita yangi bob kiritildi va ular yangi bankrotlik taomillarini o'zida ifoda etdi: kuzatuv va sud sanatsiyasi, shuningdek, barcha bankrotlik taomillari sud boshqaruvchilari tomonidan amalga oshirilishi, sud boshqaruvchilari xo'jalik sudi tomonidan tayinlanishi va nazorat qilinishi belgilandi.

Amaldagi qonunchilikka ko'ra **bankrotlik** deganda xo'jalik sudi tomonidan e'tirof etilgan qarzdorning pul majburiyatlari bo'yicha kreditorlar talablarini to'la hajmda qondirishga va (yoki) majburiy to'lovlar bo'yicha o'z majburiyatini to'la hajmda bajarishga qodir emasligi tushuniladi. Aytish joizki, qarzdorni bankrot deb topishda kreditorlar talablarini va majburiy to'lovlarni to'la qondira olmasligi emas, balki "Bankrotlik to'g'risida"gi qonunning 5-moddasi ikkinchi qismida belgilangan talablar hisobga olinadi.

Shuningdek, kreditorlarning istalgan talablari bo'yicha emas, balki aniq belgilangan talablar bo'yicha to'lashga qodir emaslik bankrotlik alomatlarini hisoblanadi. Qonunchilikda bankrotlik alomatlarini aniqlashda kreditor talabining quyidagi ikki turi: qarzdorning pul majburiyatlari bo'yicha hamda majburiy to'lovlar bo'yicha, ya'ni soliq, yig'im, bojlarni to'lash bo'yicha talabi belgilangan. Qolgan boshqa talablarning bajarilmasligi korxonaga yoki tadbirkorning bankrot deb topilishiga asos bo'lmaydi.

Qarzdorning pul majburiyatlari tushunchasi bankrotlik qonunchiligida fuqarolik qonunchiligiga nisbatan tor ma'noda berilgan. Bankrotlik qonunchiligiga asosan pul majburiyatlari deganda qarzdorning fuqarolik-huquqiy shartnomasi bo'yicha hamda qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa asoslarga ko'ra kreditorga muayyan pul summasini to'lash majburiyati tushuniladi ("Bankrotlik to'g'risida"gi qonunning 3-moddasi).

Bankrotlik va iqtisodiy nochorlik tushunchalariga to'xtaladigan bo'lsak, "Bankrotlik to'g'risida"gi qonunning 3-moddasida ushbu tushunchalarga o'zaro bir-biriga muvofiq keladigan huquqiy terminlar sifatida qaralgan. Xuddi shunday holatni Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston hamda Rossiyaning bankrotlik to'g'risidagi qonun hujjatlarida ham ko'z atash mumkin. Armanistonning bankrotlik to'g'risidagi qonunida "*iqtisodiy nochorlik*" tushunchasi umuman qo'llanmagan, bankrotlik esa to'lovga layoqatsizlikka tenglashtirilgan. Moldova qonunchiligida esa, aksincha, "*bankrotlik*" tushunchasi o'rniga "*nochorlik*" so'zi qo'llangan.

Bir qarashda bankrotlik va iqtisodiy nochorlik bir xil ma'noga ega so'zlarga o'xshaydi. Biroq qonun hujjatlarining deyarli barchasida korxonaga sud tomonidan yoki belgilangan qonunchilik asosida qaror qabul qilindandan so'ng bankrot hisoblanadi deyilgan.

Iqtisodiy nochorlik holati sudning qarori yoki tegishli qonun hujjatlarida belgilab qo'yilishi shart emas. Chunki iqtisodiy nochorlikka tushib qolgan sub'ektning moliyaviy majburiyatlarini

bajara olmasligining, kreditorlar va budget oldidagi qarzlarini to'lashga imkoniyati yo'qligining o'zi iqtisodiy nochorlikni anglatadi.

Shu sababli, "Bankrotlik to'g'risida"gi qonunning 3-moddasidagi bankrotlik tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilishi lozim:

"Bankrotlik – qarzdorning pul majburiyatlari bo'yicha kreditorlar talablarini qondirishga va (yoki) majburiy to'lovlar bo'yicha o'z majburiyatini bajarishga qodir emasligining xo'jalik sudi tomonidan e'tirof etilishi.

Iqtisodiy nochorlik – qarzdorning o'z majburiyatini to'lay olmaslik holati".

O'zbekistonning bankrotlik to'g'risidagi qonunchiligiga ko'ra faqat iqtisodiy nochorlikka tushgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar bankrot deb topilishi mumkin. O'z navbatida, ular xo'jalik yurituvchi sub'ektlar sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lishlari shart. Jismoniy shaxslar, agar yakka tartibdagi tadbirkor maqomiga ega bo'lmasalar, bankrot deb topilishi mumkin emas.

Shuni qayd etib o'tish kerakki, mazkur sohadagi qonunchilikning takomillashtirilishi, mazmun-mohiyatiga ko'ra iqtisodiy nochor ahvolga tushib qolgan tadbirkorga yordam berishni, uning iqtisodini sog'lomlashtirish choralari qo'llashni ko'zlaydi. Agar bunday choralarni qo'llash lozim deb topilmasa, uni tugatib, mol-mulkini kreditorlar oldida navbat bo'yicha taqsimlab berishni nazarda tutadi.

Bankrotlik sabablari va alomatlari: Bankrotlik instituti – xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar amaliyoti va huquqiy tartibga solish tizimida nisbatan yangi institut bo'lib, bozor iqtisodiyoti sharoitida uning o'rni va rivoji alohida ahamiyat kasb etadi.

Shu ma'noda bankrotlik institutini huquqiy jihatdan to'lakonli o'rganish va tahlil etish maqsadga muvofiqdir. O'tgan davr mobaynida yurtimizda bankrotlik institutini chuqurroq o'rganish maqsadida chet ellik mutaxassislar va olimlar bilan yaqindan hamkorlik o'rnatilib, ularning bu boradagi tajribasi va amaliyoti o'rganildi. Buning amaliy natijasi o'laroq qisqa davr ichida bankrotlik instituti bo'yicha o'zimizga xos tajriba maktabini yaratdik desak, mubolaga bo'lmaydi.

To'lovga qodir bo'lmagan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning bankrotlik mexanizmini shakllantirish O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanishining muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Ushbu mexanizm yordamida samarasiz bo'lgan mulkdorlarni almashtirish, korxonalarni tugatish, ijtimoiy muhim ahamiyat kasb etadigan va daromad keltiradigan korxonalarni saqlab qolish, mulkchilik munosabatlarining barqarorligini ta'minlash hamda ish bilan bandlikni kafolatlash maqsadi nazarda tutilgan.

Korxonalarining bankrotlik va iqtisodiy nochorlik alomatlari (2-chizma): Bankrotlik (iqtisodiy nochorlik) – korxonalar(qarzdor)ning pul majburiyatlari bo'yicha kreditorlar talablarini to'la hajmda qondirishga yoki majburiy to'lovlar bo'yicha to'la hajmda bajarish (to'lash)ga qodir emaslik holati tushuniladi. Korxonaning bankrotlik alomatlari - bu korxonaning pul majburiyatlari va majburiy to'lovlardan bo'lgan qarzlarini to'lash muddati 3 oydan o'tgan, qarzlari miqdori eng kam ish haqining 500 barobarini tashqil etishi (yuridik shaxslar uchun); yakka tartibdagi tadbirkorlik sub'ektlarining bankrotlik alomatlari - bu ularning pul majburiyatlari va majburiy to'lovlardan bo'lgan qarzlarini to'lash muddati 3 oydan o'tgan, qarzlari miqdori eng kam ish haqining 30 barobarini tashqil etishi ko'zda tutilgan.

2-chizma. Korxonani iqtisodiy inqirozga olib keluvchi asosiy sabablar

"Iqtisodiy xavf alomatlari mavjud korxonalar" - guruhiga mansub korxonaning to'lov qobiliyatini yo'qotgan va past rentabellik yoki moliyaviy xavf belgilari mavjudligi bilan aniqlanadi; Bankrotlik instituti quyidagi usullar bilan iqtisodiyotga ta'sir qilishi va sog'lomlashtirishi mumkin:

- to'lovga qodir bo'lmagan qarzdorlarning tijorat faoliyatini tugatish;
- iqtisodiy nochor ahvolga tushib qolgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga o'z faoliyatini qayta tashqil qilish va to'lov qobiliyatini tiklashga imkoniyat berish orqali.

Korxonalarining bankrotlik holatiga tushib qolishining bir qancha sabablari mavjud.

Ushbu sabablarni ularning kelib chiqishiga, ta'sir doirasiga qarab bir nechta guruhlariga tasniflash mumkin. Bankrotlik sabablarini bir qator omillarning o'zaro bog'liqligi natijasi sifatida ko'rib chiqamiz (3-chizma).

3-chizma. Bankrotlik sabablarining omillari.

Ba'zi omillar korxonaga nisbatan tashqi omil bo'lsa, ba'zilari ichki omil bo'lib hisoblanadi. Tashqi omillar ta'sirini korxonaga yoki uning rahbariyati o'z manfaatlarini doirasida

o'zgartirishi, unga ta'sir etishi mumkin emas. Ichki omillar esa bevosita korxonalar faoliyati bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, bankrotlik sabablarini ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga ham ajratish mumkin. Ko'pchilik holatlarda bankrotlik barcha sabablarning birgalikdagi ta'siri natijasida kelib chiqadi.

Bankrotlik sabablarini omillar ta'siri nuqtai-nazaridan, yuqorida aytib o'tganimizdek, tashqi va ichki omillarga bo'lishimiz mumkin. Asosiy tashqi omillarga quyidagilar kiradi: iqtisodiy; siyosiy; demografik; ilmiy-texnik taraqqiyoti; xalqaro raqobatning kuchayishi; qarzdorlarning bankrotligi.

Xulosa. Qattiq raqobat sharoitida xo'jalik yuritishning bozor shakllari alohida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning to'lovga qodir emasligiga yoki ularning vaqtincha to'lovga layoqatsizligiga olib keladi. Biroq, iqtisodiyot barqarorlashgan taqdirda ham, mamlakatda bunday korxonalar bo'lmaydi, deb o'ylamaslik kerak. Masalan, AQShda yangi tashkil etilgan kichik va o'rta korxonalarining qariyb 50 foizi bir yil ichida o'z faoliyatini to'xtatadi. Biroq, qonun tomonidan tan olingan bankrotlar barcha korxonalarining atigi 1% ni tashkil qiladi. Shuningdek, Buxoro viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlariga qaraganda oxirgi 15 yil ma'lumotlariga ko'ra ro'yxatdagi korxonalarining 8 foizdan toki 36 fozgacha bo'lgan qismi faoliyat yuritmagan va yopilib ketgan¹. Albatta bu raqamlar ko'rsatib o'tilgan korxonalarining barchasi bankrot bo'lganligini anglatmaydi. Ammo faoliyat yuritmaslik va majburiy yopilib ketish korxonalarining bankrotligining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi.

REFERENCES

1. Azimov, B. F., & Rakhimova, D. D. (2022). The role of research and innovations in the modernization of the regional economy. *Conferencea*, 43-47.
2. АЗИМОВ, Б. Ф., РАХИМОВА, Д. Д., & СОЛИЕВ, Д. Н. (2022). Научные основы инновационного подхода к развитию промышленности и сокращению бедности в Узбекистане. *Universum: экономика и юриспруденция*, (5 (92)), 14-17.
3. Б.Ф. АЗИМОВ, А.Ч. БОБОЕВ, & Ж.Ж. АБДУЛЛАЕВ (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ДРАЙВЕРОВ РЕГИОНА ПУТЕМ АНАЛИЗА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. *Ученый XXI века*, (7 (88)), 20-24.

¹ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI STATISTIKA AGENTLIGI BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI ma'lumotlari asosida muallif tomonidan qayta ishlangan. <https://buxstat.uz/uz/rasmiy-statistika/usreo-2>

4. Азимов Бобир Фаттохевич (2019). Ўзбек миллий урф-одатлари инвестицион ва инновацион трансформациялашга мухтожми?. Экономика и финансы (Узбекистан), (8), 33-39.
5. Djunaitov, G. N., & Azimov, B. F. (2023). Oilaviy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zaruriyati. *Science and Education*, 4(1), 888–896. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4919>
6. Азимов, Б. Ф. Экономическая безопасность и ее социально-экономическое значение / Б. Ф. Азимов, Д. Д. Рахимова // Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и возможности : Сборник трудов IV Международной научно-практической конференции, Белгород, 28 апреля 2022 года / Под редакцией Е.А. Стрябковой, Н.А. Герасимовой, А.М. Кулик. – Белгород: Общество с ограниченной ответственностью Эпицентр, 2022. – С. 351-354. – EDN PSURWB.
7. Азимов, Б. Ф. Формирование и совершенствование стратегии поддержки инновационной деятельности в регионах Республики Узбекистан / Б. Ф. Азимов // Молодой ученый. – 2022. – № 12(407). – С. 63-65. – EDN VQOYFQ.
8. Qudratova, G. (2024). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE POTENTIAL IN INCREASING COMPETITIVENESS. *Modern Science and Research*, 3(1), 933-938.
9. Azimov, B. F., & Qudratova, G. M. (2023). Oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish. *Science and Education*, 4(7), 476-481.
10. Qudratova, G. (2024). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE ACTIVITY IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1257-1261.
11. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBATDOSHLIKNI OSHIRISHDA INNOVATSION SALOHİYATNING AHAMIYATI.
12. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY*, 3(5), 15-21.
13. Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. *IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY*, 3(5), 8-14.

14. Muradov S. et al. CAUSES OF NATURAL EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 92-130.
15. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SAFETY REQUIREMENTS OF EQUIPMENT WORKING UNDER HIGH PRESSURE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 131-167.
16. Muradov S. et al. CAUSES OF NATURAL EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 92-130.
17. Muradov S. et al. CONTENT AND ESSENCE OF THE LAW AND LEGAL DOCUMENTS ON THE PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 168-204.
18. Muradov S. et al. STABILITY CALCULATION OF LOAD LIFT VEHICLES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 205

MODERN SCIENCE
& RESEARCH